

BOLALAR NUTQIDA LISONIY YARATUVCHANLIK

Axmedova Nilufar Safarovna.

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti,

O‘zbekiston, Toshkent

nilufar.axmedova.23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002873>

Annotatsiya. Maqolada bolalarning lisoniy hodisalarga erkin, o‘z tasavvuri doirasida yondashishi va buning oqibatida g‘ayrioddiy nomlar, ularni ifodalovchi so‘zlarning vujudga kelish jarayonlari yoritilgan.

Таянч сўз ва иборалар: miya, obraz, тафаккур, obrazli muloqot, kreativ, хотира, масаввур, ҳаракат, ижод.

ЯЗЫКОВОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

Аннотация. В статье описываются процессы свободного подхода детей к языковым явлениям, в рамках их воображения, и возникновения в результате необычных названий и слов, их обозначающих.

Ключевые слова и выражения: тоғз, образ, мышление, образное общение, творчество, память, воображение, движение, творчество.

LINGUISTIC CREATIVITY IN CHILDREN'S SPEECH

Annotation. The article describes the processes of children's free approach to linguistic phenomena, within the framework of their imagination, and the emergence of unusual names and words denoting them as a result.

Key words and word expression: brain, image, thinking, imaginative communication, creativity, memory, imagination, movement, creativity.

Bolalar nutqida lisoniy yaratuvchanlik ham eng faol hodisalardan biri hisoblanadi. Masalan, boshqa agglyutinativ tillar singari o‘zbek tilida ham so‘z yasovchi qo‘shimchalar vositasida yangi so‘z hosil qila bilish imkoniyati mavjud. Tashqi olam va o‘z-o‘zini anglash bolalarda til orqali kashf etilar ekan[1:380], u so‘z yasaliş imkoniyatini ham puxta o‘zlashtira oladi. Masalan:

- Dadang kim bo‘lib ishlaydilar?
- Ustachi. (Maftuna, 4 yosh)

Bola tafakkurida -chi affiksi shaxs oti hosilasini yuzaga keltirishi haqida ma’lumot mavjud va uni yetarli darajada o‘zlashtirganligi sababli ham hech ikkilanmay shaxs oti ma’nosidagi so‘zni hosil qilmoqda. Ayni vaziyatda bola uchun shaxs otidan iborat asos anglatayotgan ma’no ahamiyatli emas, balki affiks bajaradigan funktsiya muhimroq. Shu sababli bolalar nutqida bog‘bonchi, zavodchi, oshpazchi kabi hosilalarning tug‘ilishi tabiiy. Zero, “...bolalar tushunchasiga ko‘ra, muayyan ish bilan shug‘ullanuvchi xohlagan inson albatta nomlanishi kerak. Shu sababdan ham bolalar nutqida “kasb-hunar”ni atovchi maxsus nomlar kashf qilinib boriladi. Bunday nomlar ikki xil yo‘l orqali hosil qilinadi: birinchisi mavjud kasb-hunar otlariga o‘xshash bo‘lsa (bog‘bonchi, zavodchi kabi), ikkinchisi mutlaqo tilda mavjud bo‘lmagan so‘zlar orqali”[5:150].

Shukrona, tasha nima?

- Teshami? Tasha hamma narsani teshib turadi. (Shukrona, 4 yosh)

Ushbu misoldan ko‘rinadiki, ba‘zan bolalar o‘zlari anglamagan holda ayrim ilmiy farazlarni ham ilgari surishadi. Quyidagi misolda ham xuddi shu holat takrorlanmoqda:

– *Oybek, paypog‘ing qani?*

– *Oyiii, paypoq emas, oyoq qop. Qo‘l-qop, oyoq-qop. Ko‘rdingiz?! (Oybek, 4,6 yosh).*

E‘tiborlisi, bola sof o‘zbek tilida so‘z yasamoqda. Chunki qo‘lqop so‘zi anglatayotgan narsaning mohiyati paypoq so‘zi anglatayotgan narsa bilan juda yaqin. Bola nazarida paypoq so‘zi oyoq bilan bog‘liq bo‘lsa-da, bu so‘z tarkibida uning ma‘nosini anglatuvchi so‘z mavjud emas. Vaholanki, paypoq so‘zi tarkibidagi pay fors-tojik tilidagi poy – oyoq so‘zining fonetik o‘zgarishga uchragan shakli. Ammo bolalarda hali boshqa tillardan so‘z o‘zlashtirish jarayonini anglash ko‘nikmasi mavjud bo‘lmaganligidan uni ilg‘ay olmadi va shu sababdan bola asriy “xatolikni tuzatib”, yangi so‘z hosil qilib qo‘ydi.

Yoki

1. – *Oyi, buvimnikiga oyoqda boramizmi yoki mashinada? (Yosin Muhammad, 4 yosh)*

2. – *Aka, qarang, choy pishdi. (Yosin Muhammad, 3 yosh)*

3. – *Mani tushimga-chi, oppoq ot tushdi. (Yosin Muhammad, 3 yosh)*

Ushbu misollarda ham bola aslida mantiq nuqtayi nazaridan xatolikka yo‘l qo‘yayotgani kuzatilmaydi. Chunki haqiqatan ham oyoq orqali boriladi, suv xomlik holatidan qaynash holatiga o‘tadi, balki, tushlarni tafakkurimizga “tush”ganligi uchun ham ko‘ra olarmiz.

Vaqt o‘tishi bilan ular til mohiyatiga ko‘nikib boradi, “...tanish so‘zlarning yangi ma‘nolari haqida bilim va malakaga ega bo‘lish bolalar faol lug‘atining sifat jihatdan takomillashuviga sabab bo‘ladi. Bolalar nutqiga xos yasama so‘zlarning semantik strukturasi ham ular tajribasida yuz berayotgan o‘zgarishlar va buyumlar olamini o‘zlashtirish darajasini aks ettiradi”[11:12].

Umuman, bolalar nutqida ko‘plab metafora, o‘xshatish, jonlantirish kabi tasviriy vositalar, aksiologik modallikni ifodalovchi lisoniy birliklar, mazmunan o‘ziga xos matnlar hosil qilinadiki, bu bolalar obrazli va ijodiy tafakkuri asosida yuzaga keluvchi o‘ziga xos nutqiy tuzilmalarni tizimli ravishda maxsus tadqiq etishni, ularning lingvistik qonuniyatlarini aniqlash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Ushbu muammoni tadqiq etish o‘zbek tilshunosligining psixolingvistika yo‘nalishi rivojiga xizmat qilishi bilan bir vaqtda hozirgi globallashuv davrida millatimiz kelajagi bo‘lgan yosh avlodning milliy tafakkuri va milliy tili shakllanishiga xos xususiyatlarni yoritish imkonini ham beradi.

Aytish joizki, bolalar nutqining ushbu masala bilan aloqador o‘ziga xos jihatlari Yevropa tilshunosligida R.Braun, Ye.Klark, M.Breyn, D.Slobin, M.Bauerman; rus tilshunosligida O.S.Axmanova, A.N.Gvozdev, A.A.Leontev, V.K.Xarchenko, A.M.Shaxnarovich, S.N.Seytlin, T.A.Gridina, N.V.Glushevskaya, N.M.Mosina, O.V.Shabalina, N.M.Golevalarning tadqiqotlarida o‘z aksini topgan. Xususan, A.N.Gvozdev, S.N.Tseytlinlarning ilmiy tadqiqotlarida obrazli tafakkurning bolalar nutqida so‘z ijod qilish jarayonida kuzatiladigan spetsifik o‘ziga xosliklari haqida[2:471; 9:64-73]; V.K.Xarchenko, T.A.Gridinalarning ilmiy ishlarida esa bolalar nutqida so‘zlarning konnotativ ma‘no anglatish xususiyatlari to‘g‘risida fikr yuritiladi[8:195; 6:306]. N.V.Glushevskaya hamda O.A.Shabalinalar bolalar nutqida so‘zlarning ko‘pma‘nolilik xususiyati ularning narsalar bilan aloqadorlikdagi faoliyatida, o‘yin o‘ynash hamda nutqiy faoliyatida kattalar nutqini eshitish va ularga taqlid qilish orqali o‘zlashtirilishini alohida ta‘kidlaydilar[3:27; 10:21]. N.M.Goleva esa bolalardagi o‘xshatish usuliga bo‘lgan nutqiy layoqat borliqdagi narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-holatni nomlash, tushuntirish, hissiy-baholash kabi vazifalarni bajarish

uchun qoʻllanishiga urgʻu beradi[4:184]. N.M.Mosina bolalar nutqi tadqiqining tarixiga bagʻishlangan maqolasida jahon tilshunosligida bu sohaning paydo boʻlishi, unga boʻlgan zarurat, tadqiqotlar jarayonidagi xato va kamchiliklar xususida batafsil toʻxtaladi[7:160-166].

REFERENCES

1. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. – М., 1973. – С. 380.
2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 471 с.
3. Глушечевская Н.В. Полисемантическое слово в речи ребенка дошкольного возраста: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Пермь, 2002. – 27 с.;
4. Голева Н.М. Сравнение в детской речи: Конец XX в.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Новгород, 1997. – 184 с.
5. Гридина Т.А. Детский вопрос как форма лингвокреативного мышления. // Вестник Кемеровского государственного университета. – Кемерово, – 2017. – № 1. – С. 150.
6. Гридина Т.А. Онтолингвистика. Язык в зеркале детской речи: учебное пособие. – М., 2006. – 306 с.
7. Мосина Н.М. История исследования детского языка в России и зарубежом // Интеграция образования. – 2003, –№ 4. – С. 160-166.
8. Харченко В.К. Переносные значения слова. – Воронеж: Изд-во Воронеж, 1989. – 195 с.;
9. Цейтлин С.Н. Инновации как продукт речевой деятельности ребенка // Детская речь: проблемы и наблюдения. – Л., 1989. – С. 64-73.;
10. Шабалина О.В. Структура и функционирование метафоры в детской речи: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Пермь, 2007. – 21 с.
11. Курбонова М.А. Ўзбек болалар нутқи лексикасининг социопсихолингвистик тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – Б. 12.